

EXERCITO, ERGO SUM

Modalități de formare a competențelor specifice la istorie prin prisma studierii unității naționale românești în cadrul lecțiilor de istorie

CZU 37.091:94 | doi.org/10.5281/zenodo.3525224

Igor BUCĂȚARU, gr. did. I, Centrul de Excelență în Energetică și Electronică, mun. Chișinău
Vera BUCĂȚARU, gr. did. superior, IPLT *Mihai Viteazul*, mun. Chișinău

Rezumat: În societatea noastră, problema unității naționale românești rămâne a fi una delicată până în ziua de azi. Datoria cadrelor didactice, în special a profesorilor de istorie, este de a le oferi elevilor posibilitatea de a descoperi independent adevărul istoric, de a-și forma o opinie proprie asupra evenimentelor studiate prin prisma cercetării și analizei mai multor surse istorice. Autorii articolului propun o modalitate de formare a următoarei competențe specifice la Istorie: Aprecierea critică și obiectivă a situațiilor, faptelor și proceselor istorice, prin intermediul studierii subiectului "Mișcarea de eliberare națională a românilor din Basarabia în anii 1917-1918. Unirea Basarabiei cu România".

Cuvinte-cheie: Marea Unire, competențe, conținuturi, apreciere critică, valori, surse istorice, demnitate națională, curriculum.

Abstract: The issue of Romanian national unity remains a sensitive one for our society. The duty of teachers, especially history teachers, is to provide the students with an opportunity to discover historical truths independently and to arrive to their own conclusions concerning the historical events under scrutiny. This may be achieved through the study and analysis of a number of primary sources. The authors describe their approach to the development of the following specific competence in History: Critical and objective appraisal of historical contexts, events, and processes, which is achieved by studying the subject *The National Liberation Movement of the Romanians of Bessarabia, 1917-1918. The Unification of Bessarabia with Romania*.

Keywords: Great Unification, competences, contents, critical appraisal, values, historical sources, national dignity, curriculum.

"Vrăjmașii noștri stau la hotare – vrăjmași cât frunză și iarbă, la spatele nostru și înăuntrul țării noastre, dar cel mai mare dușman este în mijlocul nostru. Acesta este NEUNIREA. Frații mei! Biruiți acest strașnic dușman și noi vom birui totul." (Pantelimon Halippa)

Actul politic produs la 1 decembrie 1918 reprezintă, în istoria românilor, triumful idealului național realizat după o lungă perioadă de luptă și sacrificii umane. Lupta multiseculară a poporului român pentru unitatea națională începe cu prima Unire politică, efectuată de marele voievod Mihai Viteazul la 1600, este continuată de Unirea Principatelor Române în 1859 și formarea statului modern român și încununată cu Marea Unire de la 1918 – crearea statului

național unitar român, stat care s-a întregit prin unirea Basarabiei la 27 martie 1918, a Bucovinei la 15 noiembrie 1918 și a Transilvaniei la 1 decembrie 1918. Astfel, anul 1918 a devenit un simbol și un imbold pentru toată suflarea românească în scopul realizării unității naționale într-o formă sau alta. Gheorghe Pop de Băsești menționa în cadrul Marii Adunări de la Alba Iulia: "Unirea este piatra fundamentală a fericirii neamului românesc, (...) o realitate pentru toate veacurile", inclusiv și pentru noi, generația de astăzi.

Pentru că teritoriul dintre Prut și Nistru, Basarabia, a avut, în ultimii 200 de ani, o soartă tragică, fiind un obiect de schimb între Marile Puteri ale timpului, anumite evenimente din istoria noastră sunt considerate a fi probleme "delicate" – de exemplu, evenimentele din 1812, 1918, 1940,

care, chiar după 28 de ani de independență și democrație, sunt apreciate în mod diferit atât de cetățenii de rând, cât și de politicieni. Acest fenomen derivă din mai multe cauze, precum lipsa de interes față de studierea istoriei naționale, indiferența, necunoașterea, specificul trecutului istoric și absența unor obiective clare de dezvoltare a Republicii Moldova atât în plan intern, cât și extern.

Pentru lichidarea acestor carențe din mentalitatea noastră și acceptarea evenimentelor, proceselor care au avut loc în istoria noastră, indiferent de orientarea politică pe care o avem, este necesar să dispunem de anumite competențe, abilități de analiză/sinteză, care se formează în procesul instructiv-educativ la toate disciplinele școlare, inclusiv la istorie.

Obiectivul fundamental al instruirii elevilor în baza curriculumului modernizat la istorie este formarea unei personalități pregătite pentru viață, capabile să descopere și să creeze noi valori, să-și exprime propria opinie în diverse situații, să dispună de abilități de rezolvare a problemelor cu care se confruntă. Educația istorică are un rol deosebit în formarea deprinderilor și abilităților necesare pentru a deveni un cetățean activ și responsabil. În acest context, cursul de *Istorie* are menirea de a motiva elevii să studieze istoria și să aibă o atitudine conștiințioasă față de patrimoniul național și universal: trecutul societății și identitatea lor; să stabilească interdependența dintre fenomene și evenimente istorice, să cerceteze și să selecteze dovezi întru demonstrarea obiectivismului istoric și înțelegerii faptului că nu există monopol asupra adevărului istoric.

Curriculumul pentru clasele a X-a – a XII-a include un șir de conținuturi ce țin de procesul de formare a statului național unitar român. Studiarea acestor conținuturi contribuie la cultivarea sentimentului patriotic la elevi, a demnității naționale, a conștiinței naționale, precum și la formarea competențelor și atitudinilor prin valorificarea surselor istorice, analiza critică a evenimentelor controversate, sensibile și tragice din istorie. Pornind de la ideea că problema unității naționale românești rămâne a fi una delicată în societatea noastră, datorită noastră, a cadrelor didactice, este de a le oferi elevilor, în cadrul lecțiilor de predare a subiectelor respective, posibilitatea de a descoperi independent adevărul istoric, de a-și forma o opinie proprie, chiar și diferită de cea a cadrului didactic, asupra evenimentelor studiate.

În conformitate cu proiectarea de lungă durată, ne-am propus să studiem problema unității naționale românești în cadrul unității de învățare *Formarea națiunilor și a statelor naționale*, realizând și o analiză comparativă dintre acest proces în spațiul românesc și în cel european. Demersul a vizat formarea a două competențe specifice: *Cunoașterea și interpretarea surselor istorice și Aprecierea critică și obiectivă a situațiilor, faptelor și proceselor istorice*. Pentru dezvoltarea acestor competențe specifice ne bazăm pe următoarele unități de competențe: *Interpretarea critică a informațiilor obținute din diverse*

surse istorice și Analiza comparativă a fenomenelor și proceselor istorice din epoca modernă.

În continuare propunem o modalitate de formare a competenței *Aprecierea critică și obiectivă a situațiilor, faptelor și proceselor istorice*, prin intermediul studierii subiectului *Mișcarea de eliberare națională a românilor din Basarabia în anii 1917-1918. Unirea Basarabiei cu România.*

Unitatea de competență: *Interpretarea critică a informațiilor obținute din diverse surse istorice*

Obiective operaționale:

- 1) să identifice 3-4 obiective ale mișcării de eliberare națională din Basarabia în anul 1917, analizând conținuturile din manual (p. 148) și sursele istorice (Anexa 1);
- 2) să demonstreze prin 2-3 exemple necesitatea adoptării autonomiei, formării Republicii Democratice Moldovenești (RDM) și proclamării independenței RDM, cercetând conținuturile și sursele istorice prezentate în manual (pp. 149, 151, 152) și cele propuse în Anexa 2, conform algoritmului: Citiți sursele propuse și realizați sarcinile: 1. Când a fost adoptată hotărârea/rezoluția? Argumentați răspunsul cu trimitere la surse; 2. De către cine a fost adoptată hotărârea/rezoluția?; 3. Demonstrați prin 2-3 argumente necesitatea adoptării hotărârii/rezoluției;
- 3) să argumenteze principiile în baza cărora s-a produs Unirea Basarabiei cu România, analizând documentul *Actul Unirii* (Anexa 3);
- 4) să aprecieze opinia populației din Basarabia față de problema unirii Basarabiei cu România, analizând sursele propuse (Anexa 4);
- 5) să-și exprime propriile atitudini față de Unirea Basarabiei cu România.

Strategii didactice: conversația euristică, lucrul cu harta, lucrul cu sursele istorice, discuția ghidată, algoritimizarea, argumentarea opiniilor, expunerea, explicația, comparația, lucrul în grup, lucrul cu manualul.

Mijloace didactice: N. Chicuș, N. Ciubotaru, Gh. Gonța et al. *Istoria românilor. Epoca modernă. Manual pentru clasa a XI-a*. Chișinău: Asociația Istoricilor din Republica Moldova, 2006; harta murală *Europa în Primul Război Mondial*; anexele 1, 2, 3, 4.

EVOCARE. Are loc o conversație euristică, propunând elevilor un set de întrebări și sarcini: *Ce teritorii românești erau înstrăinate către începutul anului 1918? Localizați-le pe harta murală; Care era situația social-economică, culturală și politică a Basarabiei în componența Imperiului Țarist? Numiți câțiva factori care au favorizat mișcarea de emancipare națională.*

Profesorul completează răspunsurile după necesitate și împreună cu elevii formulează o concluzie.

REALIZARE A SENSULUI. Profesorul aduce la cunoștința elevilor subiectul lecției, obiectivele urmărite și bibliografia necesară.

Pentru identificarea obiectivelor mișcării de eliberare națională din Basarabia, le propunem elevilor, în paralel cu

studierea conținuturilor din manual (p. 148), să analizeze și trei surse istorice: *Programul Partidului Național Moldovenesc*; *Din hotărârile Adunării ostașilor moldoveni din Odesa (8 aprilie 1917)*; *Scrisoarea unui număr de țărani din satul Gorodiștea, județul Lăpușna, publicată în ziarul "Cuvânt Moldovenesc" la 21 mai 1917* (Anexa 1).

Analizând sursele istorice, elevii realizează sarcinile. Aduind răspunsurile elevilor, se identifică obiectivele comune urmărite de diferiți reprezentanți ai societății basarabene.

Prin intermediul unei discuții ghidate profesorul împreună cu elevii determină principalele acțiuni care au avut loc în cadrul mișcării de eliberare națională din Basarabia în toamna anului 1917 și iarna anului 1918: *Congresul militarilor moldoveni din Chișinău (20-27 octombrie 1917) și hotărârile sale*; *Convocarea Sfatului Țării (21 noiembrie 1917) și crearea RDM (2 decembrie 1917)*; *Proclamarea independenței RDM*.

Elevii, divizați în patru grupuri, vor analiza sursele istorice propuse de manual (pp. 149, 151, 152), în baza cărora vor demonstra necesitatea: proclamării autonomiei Basarabiei (*Rezoluția Congresului militarilor moldoveni despre autonomia Basarabiei din 21 octombrie 1917*); formării RDM (*Din declarația Sfatului Țării din 2 decembrie 1917*); invitării armatei române în RDM (*Telegrama comisariatului ținutului Orhei către Consiliul Directoratului General*; *Cererea Consiliului Directoratului General pentru trimiterea armatei române în Basarabia* (Anexa 2); proclamării independenței RDM (din *Declarația de Independență a RDM, adoptată de Sfatul Țării la 24 ianuarie 1918*; *P. Erhan despre proclamarea independenței RDM*), conform

algoritmului propus (vezi Obiectivul 2). Fiecare grup va demonstra necesitatea: proclamării autonomiei Basarabiei (I grup); formării Republicii Democratice Moldovenești (II grup); prezenței armatei române în RDM (III grup); proclamării independenței RDM (IV grup).

Profesorul explică succint evenimentele care au avut loc în Basarabia în perioada ianuarie-martie 1918: dezastrul provocat de ostașii ruși aflați în retragere de pe frontul româno-rus în cadrul Primului Război Mondial și unirea Basarabiei cu România.

Le propunem elevilor să citească Actul Unirii, adoptat de Sfatul Țării (Anexa 3) la 27 martie 1918 și să argumenteze principiile în baza cărora s-a produs unirea Basarabiei cu România: *puterea dreptului istoric; dreptului de neam; principiul autodeterminării popoarelor*.

Pentru a cunoaște cum a fost apreciat acest eveniment atât de populația din Basarabia, cât și din afară, le propunem elevilor să ia cunoștință de câteva opinii (Anexa 4). Elevii apreciază poziția minorităților etnice, a populației românești din Basarabia, a Franței.

Elevilor li se propune să-și formuleze o părere proprie argumentată față de unirea Basarabiei cu România.

REFLECȚIE. Pornind de la aprecierea lui Alexandru Boldur dată mișcării de eliberare națională din Basarabia, propunem elevilor să justifice argumentat evoluția acesteia: "În primele momente timidă, fără a rupe legătura cu Rusia, dar treptat mai insistentă, ea în sfârșit ajunge la proclamarea Unirii Basarabiei cu România, ca urmare logică a întregului trecut al acestei provincii". Elevii aduc argumente care confirmă această opinie.

ANEXA 1

Studiază sursele și realizează sarcinile propuse: 1. Numiți procesul istoric la care se referă sursele A, B, C. Argumentați. Identificați câte un obiectiv urmărit în procesul descris de surse, în plan: politic, național, cultural, economic; 2. Exprimați-vă opinia față de necesitatea realizării obiectivelor propuse în Basarabia.

Sursa A. Din programul Partidului Național Moldovenesc (Ștefan Ciobanu, *Unirea Basarabiei*)

"În fața stărilor noi de viață politică în Rusia, aduse prin căderea vechii stăpâniri și prin venirea unei stăpâniri democratice, care chează slăbiciunea fiecărui om și a fiecărui neam din această țară, Partidul Național Moldovenesc se simte dator și el a păși pe calea dobândirii drepturilor cetățenești și naționale pentru Moldovenii din Basarabia și de dincolo de Nistru.

1. (...) El va lupta alături de celelalte popoare ale Rusiei pentru slobozeniile naționale ale tuturor, pentru înfăptuirea votului obștesc, deopotrivă, de-a dreptul și tănuț, pentru slobozenia cuvântului, a tiparului, a adunărilor și a credinței și pentru așezarea unui chip (formă) nou de cârmuire a țării (...).
2. (...) și lupta pentru dobândirea celei mai largi autonomii administrative, judecătorești, bisericești, școlare și economice a Basarabiei (...).
3. Toate legile care privesc viața dinlăuntru a Basarabiei să le întocmească Dieta provincială (Sfatul Țării) potrivit obiceiurilor vechi.
4. Administrația și judecățile să se îndeplinească, de sus până jos, de către slujbași ieșiți din sânul poporului și în limba poporului.
5. În școlile de toate treptele limba de predare să fie limba națională a poporului. Limba rusă se va învăța în școli ca obiect de învățământ (...)."

Sursa B. Din hotărârile Adunării ostașilor moldoveni din Odesa din 8 aprilie 1917 (Ștefan Ciobanu, *Unirea Basarabiei*)

"Potrivit cu aceste schimbări (din Rusia – n.n.) moldovenii vor căuta ca și ei să capete puțință de a trăi slobod spre binele neamului lor. Astfel ei vor cere ca țara Basarabiei să nu se mai ocârmuiască ca o țară supusă, ci ca o țară slobodă. Basarabia (...) va trebui să se ocârmuiască prin aleșii ei, care vor întocmi Sfatul Țării. Acest sfat va face zacoanele (legile – n.n.) privitoare la viața obștească (...). Ocârmuirea locală și judecățile vor trebui să se îndeplinească, de sus până jos, de către slujbași ieșiți din sânul norodului și în limba norodului (...). Învățătura în toate școlile din Basarabia trebuie să se facă în limba norodului. (...) Învățământul va fi fără plată și va fi îndatoritor pentru toți, și pentru băieți, și pentru fete. Cei care nu-și vor da copiii la învățătură trebuie să fie trași la răspundere (...)."

Notă. La adunare au participat peste 10 000 de ostași.

Sursa C. Scrisoarea unui număr de țărani din satul Gorodiștea, județul Lăpușna (în ziarul *Cuvânt Moldovenesc* la 21 mai 1917)

”Acuma, când bunul Dumnezeu a binevoit de a lovit cu a lui mână cerească pe voritorii de rău, împărați și boieri, și le-a răsplătit după faptele lor (...) Noi voim ca: 1) Să avem limba-mamă în biserică, ca să înțelegem ce se cântă și ce se citește de preoții și dascălii noștri; 2) Școala să fie în limba noastră-mamă, ca să știm ce învățăm (...); 3) Judecata și ocârmuirea să se facă în limba noastră (...); 4) Služba ostășească să se facă pentru noi, Moldovenii, pe loc (...); 5) Tot pământul să treacă pe sama acelora ce îl muncesc (...).”

ANEXA 2

Sursa A. *Telegrama comisarului ținutului Orhei către Consiliul Directoratului* (Ștefan Ciobanu, *Unirea Basarabiei*)

”Starea lucrurilor în ținut se înrăutățește pe zi ce trece. Pădurile se taie fără milă, economiile (gospodăriile – n.n.) se dărâmă neîncetat. Pe Nistru oamenii din Ucraina taie și pradă pădurile noastre. Au loc ciocniri: o parte de săteni sar asupra altei părți. Satul Dereanu merge împotriva satului Bularda, cerându-și parte din averea prădată de la boieri. Oștile ce trec prin ținut sporesc anarhia. Satele capătă de la oștile trecătoare granate, puști și chiar mitraliere. Eu n-am nicio putere de luptă. Dacă țineți la slobozenia și binele țării, aduceți mai degrabă oști streine până când nu-i târziu, pentru că cele dintâi rânduri ale armatei a 4-a (rusești – n.n.), ce a părăsit frontul din capul ei, au ajuns de acum la Orhei.” (Comisarul ținutului, Postolachi)

Sursa B. *Cererea Consiliului Directoratului General pentru trimiterea armatei române în Basarabia* (Ștefan Ciobanu, *Unirea Basarabiei*)

”Domnule ministru de război al României,

Conform hotărârii Consiliului Directoratului General al Republicii Democratice Moldovenești vă rugăm să binevoiți a dispune trimiterea la Chișinău a unui regiment ardelenesc cu posibilă urgență. Totodată, vă rugăm să ordonați ca acest regiment să stea la dispoziția Directorului Republicii Moldovenești.

Chișinău, 22 decembrie 1917.”

(Președintele Consiliului *P. Erhan*, Directorul General de Externe *I. Pelivan*, Directorul General de Interne *V. Cristea*)

ANEXA 3

Actul Unirii, votat de Sfatul Țării la 27 martie 1918

În numele poporului Basarabiei, Sfatul Țării declară: Republica Democratică Moldovenească (Basarabia) în hotarele ei dintre Prut, Nistru, Dunăre, Marea Neagră și vechile granițe cu Austria, ruptă de Rusia acum o sută și mai bine de ani, din trupul vechii Moldove. În puterea dreptului istoric și dreptului de neam, pe baza principiului ca noroadele singure să-și hotărască soarta lor de azi înainte și pentru totdeauna se unește cu mama ei România. Trăiască unirea Basarabiei cu România de-a pururi și totdeauna!”

(Președintele Sfatului Țării *Ion Inculeț*, Vice-președintele *Pantelimon Halippa*, Secretarul Sfatului Țării *Ion Buzdugan*)

ANEXA 4

Citiți sursele istorice și realizați sarcinile: 1. Identificați opiniile autorilor față de Unirea Basarabiei cu România. Argumentați; 2. Comentați de ce în societatea basarabeiană existau opinii diferite față de unirea Basarabiei cu România. Argumentați.

Sursa A. Din cuvântarea lui Felix Dudchevici, deputat în Sfatul Țării din partea minorităților polonilor

”M-am ridicat la această tribună numai ca să arăt bucuria noastră pentru pasul istoric ce-l faceți și prin care realizați dreptul popoarelor de a-și hotărî soarta, realipindu-se la sânul maicii de la care au fost ruși prin silă o sută și mai bine de ani. Doresc neamului românesc un viitor frumos pe care îl merită.”

Sursa B. Opinia Ligii Culturale Rusești, exprimată de deputatul Sfatului Țării Greculov în cadrul ședinței din 27.03.1918. (A. Moraru, I. Negrei, *Anul 1918, ora astrală a neamului românesc*)

”Chestiunea unirii Basarabiei, astăzi în ordinea urgentă, sub nici un motiv nu poate fi rezolvată, ea poate fi rezolvată numai de Adunarea Constituantă Moldovenească.”

Sursa C. *Telegrama populației plășii Cineșeuți către Sfatul Țării* (Ștefan Ciobanu, *Unirea Basarabiei*)

”Toate clasele sociale ale populației din plasa Cineșeuți cu însuflețire sărbătorească ziua mare pentru Basarabia, ziua de 27 martie, ziua reînținerii Basarabiei la sânul patriei România. În amintirea acestui eveniment de dreptate istorică zemstva de voloste (plasă – n.n.) a desemnat un fond pentru deschiderea unei școli medii în Cineșeuți. Trăiască România Mare!”

(Președintele Zemstvei de voloste din Cineșeuți *Melucov*)

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Chicuș N. et al. Istoria românilor. Epoca modernă. Manual pentru clasa a XI-a. Chișinău, 2006.
2. Ciobanu Ș. Unirea Basarabiei. Chișinău: Universitas, 1993.
3. Curriculum pentru clasele X-XII la istorie. Chișinău: Știința, 2010.
4. Gruber G. Didactica istoriei și formarea de competențe. Târgoviște: Cetatea de Scaun, 2016.
5. Halippa P., Moraru A. Testament pentru urmași. Chișinău: Hyperion, 1991.
6. Moraru A., Negrei I. Anul 1918, ora astrală a neamului românesc. Chișinău: Civitas, 1998.